

FRANCO BASAGLIA E LA FILOSOFIA NELL'EPOCA DEL DSM-5

di Loredana Di Adamo

Abstract

In a contemporaneity devoted to technicality and the sanitation of need, Franco Basaglia's work returns to echo the question about the meaning of care. Medicalizing, aseptic and standardized practices have become the norm: for each problem we have identified a diagnostic label and for each disorder a technique to neutralize it. In the centenary of Basaglia's birth, reflecting on the goodness of our practices becomes important, in the face of looming critical issues in the field of mental health which involve services, people, families and the community in different ways. The question about the possibility of philosophical thinking in the era of DSM-5 was the question that guided my curiosity many years ago and which still today directs my commitment to a change in the culture of care. Starting again from Franco Basaglia is my answer to this question. An answer that draws on an ethical, and not a technical, dimension of treatment, and on what has already been done in psychiatry, showing its effectiveness. Relaunching the Phenomenology and values of Psychiatric Reform [law 180/1978] in the clinic today represents hope for the health sciences, so that they can still be human and kind, and so is guaranteed an investment memory for the future of psychiatry. An important and indispensable commitment, which draws on philosophy, and which brings the clinic closer to life. For a healthcare society that does not entrust the well-being of people and families to a healthcare model but is able to provide an adequate response to every person who asks for something.

Keywords: Phenomenological Psychiatry, Human-Centered Care, Deinstitutionalization, Ethics of Care, Medicalization Critique.

In una contemporaneità votata al tecnicismo e alla sanitarizzazione del bisogno, l'opera di Franco Basaglia torna a fare eco alla domanda sul senso della cura. Un'opera oggi dimenticata e spesso travisata, che può costituire ancora una speranza per il futuro della psichiatria e

delle scienze della salute¹. Ragionare sul ruolo che oggi hanno assunto le scienze della salute diviene dirimente, a fronte di criticità incombenti che coinvolgono a diverso titolo i servizi, le persone, le famiglie e la collettività, e per le quali si delinea l'urgenza di un rinnovamento della "cultura della cura". Tornare a ripensare le logiche del nostro sistema sanitario e dei nostri servizi è qualcosa di irrinunciabile, in una contemporaneità dove la pratica clinica non consente all'operatore di essere aperto alla condivisa necessità di domandare e di andare alla ricerca della risposta in un tempo e in un modo che sia adeguato al bisogno specifico. Apprestarsi a questo impegno richiede senz'altro un grande senso di abnegazione, rispetto alle certezze teoriche e alle procedure validate che oggi sembrano più che mai incontrastate, affinché la psichiatria e la psicologia non siano ridotte a mere tecniche e siano ancora capaci di dare una risposta adeguata ad ogni persona che chiede qualcosa. Si tratta di attualizzare una "filosofia della cura" che possa permettere alla psichiatria e alla psicologia di abitare i significati vissuti, e di approssimare il diverso modo di essere-nel-mondo della persona che vive l'esperienza della sofferenza psichica, a partire dalla sua specifica esperienza².

Franco Basaglia è stato il pioniere³ della fenomenologia in Italia, e uno dei massimi rappresentanti di quella filosofia che ha dato avvio a una rivoluzione culturale e sanitaria tra le più importanti nel nostro paese, la quale ha sancito la chiusura dei manicomi e ha permesso la restituzione dei diritti alle persone con sofferenza psichica [legge 180/1978]. Una trasformazione epocale che ha modificato la concezione organicistica della "malattia mentale", quale forma di patologia irrecuperabile connessa al concetto di "pericolosità sociale", con una visione più umana della persona e della sua complessità di mondo.

¹ Cfr. L. DI ADAMO, *Filosofia e clinica. Un nuovo approccio all'autismo di livello I e alla neurodiversità*, Negretto, Mantova 2022.

² Cfr. L. BINSWANGER, *Per un'antropologia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche*, Feltrinelli, Milano 1984.

³ Cfr. A. SLAVICH, *All'ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961*, Alpha & Beta, Merano 2018.

Le nuove generazioni di psicologi, di neuropsichiatri e di altre figure professionali mostrano spesso di non conoscere la storia della psichiatria. Una storia che non è entrata a far parte dei percorsi di studio e che viene sovente omessa e travisata. La mancanza di una visione umanistica e sociale del bisogno, e l'eccessiva fiducia nelle linee guida sta allontanando la psichiatria e la psicologia dalla responsabilità di sostenere il bisogno delle persone e delle famiglie nel modo adeguato alla specifica situazione vissuta. Nondimeno sta riemergendo quella visione organicistica e custodialista della cura, retaggio di un passato non lontano, per la quale la fragilità, anziché essere vista come un fatto specificatamente umano, e accolta nella collettività, viene considerata nelle sue oggettivazioni sanitarizzanti, e perlopiù "gestita" in contesti clinici dedicati a ciò che devia dalla norma. Prassi medicalizzanti, asettiche e standardizzate hanno preso di nuovo il sopravvento, e per ogni problema è stata individuata un'etichetta diagnostica, per ogni disturbo una tecnica per neutralizzarlo. La prassi tecnicistica sta diventando una consuetudine per le scienze della salute mentale, sempre più ridotte a prassi patologizzanti del disagio, mancanti di una visione bio-psico-sociale ed esistenziale della persona, della sua famiglia e della collettività che li accoglie.

La reintroduzione della cultura basagliana nei programmi di studio delle scuole di ogni ordine e grado diviene dunque un fatto prioritario per il rilancio di quella visione umanistica, oggi perlopiù assente nell'ambito delle professioni di aiuto, che ha già permesso di attuare, come dice Borgna, una delle migliori psichiatrie possibili⁴. Contrastare l'oblio della memoria diviene un compito irrinunciabile nell'ambito della cura, e un dovere civile verso ogni persona, perché ogni cittadino possa conoscere la sua storia, esercitare le sue virtù e ricevere gli strumenti ermeneutici essenziali per riuscire ad accogliere la vulnerabilità quale parte della vita.

Scegliere di rilanciare la cultura basagliana significa oggi analizzare le nostre metodologie e decidere di porsi con atteggiamento critico nei confronti dell'attuale sistema sanitario e politico, dove sono tornati a prevalere la fiducia nel dato scientifico e la modalità standardizzata della

⁴ Cfr. E. BORGNA, *L'agonia della psichiatria*, Feltrinelli, Milano 2022.

classificazione del sintomo e dell'intervento. Rispetto a questa tematica è importante addentrarci in quell'ermeneutica del bisogno che, con Basaglia e il suo gruppo, ha permesso alla psichiatria di affrancarsi dalla "cultura della malattia mentale"⁵ e di volgere l'attenzione al significato di un certo comportamento critico, quale domanda che chiede di essere con l'altro⁶. Una domanda che ha richiesto un pensare filosofo e che ha portato l'attenzione della clinica⁷ al "significato" dell'esperienza vissuta, non nella sua veste medicalizzata, ma in quella esistenziale. La fenomenologia in tal senso ha dato avvio alla possibilità di una pratica capace di pensare in maniera diversa il consueto, che ha mostrato la sua valenza "terapeutica" e sociale, coinvolgendo la persona stessa e la collettività nel delicato compito della cura. Chiaramente, è necessario rimettere in gioco dei concetti forse desueti, o che magari non abbiamo mai iniziati a considerare pienamente. Cosa difficile nell'epoca delle specializzazioni, ma auspicabile perché riporta l'essere umano alla sua originaria capacità di cura.

I valori della cultura basagliana esigono un ripensamento del concetto di cura quale cifra dell'esistere, una questione dunque che non attiene allo specialismo, ma alla dimensione etica, personale e condivisa. L'etica è quell'ambito della filosofia, in special modo della filosofia morale, che concerne il "dovere" e che offre la possibilità di tornare a pensare la sofferenza nella sua dimensione valoriale. Una dimensione messa in rilievo da Karl Jaspers, Ludwig Binswanger ed Eugène Minkowski, e alla quale l'opera di Basaglia ha riservato un'importanza centrale. Una

⁵ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Rizzoli, Milano 2020.

⁶ Maurizio Costanzo intervista Franco Basaglia, (1979), *Dal Programma "Acquario"*, consultato il 23/12/23. Maurizio Costanzo intervista Franco Basaglia | Rai Cultura

⁷ Il termine "clinico" deriva dal greco κλινη, "letto", e nell'antichità era rivolto alla pratica medica del prendersi cura del malato ai piedi del letto. Il concetto evidenzia come in passato venisse data molta importanza alla relazione di vicinanza del medico con la persona sofferente. Per uno studio sul tema rimando a *Il sapere greco. Dizionario critico*, a cura di J. Brunshwig, G. E. R. Lloyd, vol. 1, Einaudi, Torino 2007, pp. 481-499.

questione esistenziale, quella della sofferenza, che abbiamo scelto di delegare ad una scienza che non pensa, e su cui abbiamo smesso di riflettere. La distanza delle nostre metodologie, oggi presenta tutto il suo limite, rispetto alla possibilità di comprendere e di fare il bene della persona. Accogliere l'insegnamento della psichiatria fenomenologica ed esistenziale, riportando il concetto odierno di "malattia mentale" a quello di "forma d'esistenza", diviene il frutto di una scelta possibile. Ciò non vuol dire negare lo stato di difficoltà, ma anzi dargli rilevanza, mettendo in luce l'importanza dello stare accanto all'altro, di entrare in relazione, offrendo il ri-guardo che merita la sofferenza. Come afferma Basaglia: «Noi non prescindiamo dalla malattia, ma riteniamo che per avere un rapporto con un individuo, sia necessario impostarlo indipendentemente da quella che può essere l'etichetta che lo definisce. Io ho un rapporto con un uomo non per il nome che porta, ma per quello che è»⁸.

Seguendo l'insegnamento di Basaglia possiamo ammettere che esista un modo di opporsi al fare classificatorio, una possibilità per concedere nuovamente uno spazio al pensare insieme, cosicché i significati vissuti e le esigenze del quotidiano, spesso elusi da una clinica rigorosa, tornino ad essere il centro dell'attenzione della psichiatria e della psicologia. Un atto di ribellione nei confronti delle odierne procedure, ma anche un atto irrinunciabile, perché è qualcosa che è già stato fatto e che ha mostrato la sua praticabilità.

Della condizione umana, oggi, non riusciamo più ad occuparci se non attraverso procedure, e questionari preordinati e autosomministrati. Accedere all'esperienza dell'altro, attraverso il dialogo, sembra sia diventato difficile, soprattutto a fronte dei tempi sempre più ristretti del colloquio clinico. Siamo sempre meno capaci di utilizzare le parole della cura, soppiantate da specialismi sempre più rigorosi, ma il mal-essere dei giovani, e delle persone che non ce la fanno da sole, chiede una risposta diversa. Una risposta che può giungere solo coltivando la relazione, e nel processo di comunione del medesimo *destino*⁹. La dimensione etica della

⁸ *L'istituzione negata*, a cura di F. Basaglia, Einaudi, Torino 1968, p. 31.

⁹ Cfr. E. MINKOWSKI, *Trattato di psicopatologia*, Giovanni Fioriti, Roma 2015.

cura, e dunque valoriale, consente di considerare l'individuo non in quanto oggetto di studio, ma quale essere-nel-mondo, già da sempre gettato nell'esistenza e presso le cose, a cui *ne va* del proprio senso¹⁰. Come esistenti, irrimediabilmente esposti e mancanti, non possiamo non occuparci del senso di ciò che “accade”¹¹. La parola “destino” permette di inoltrarsi in quella prassi del domandare e del rispondere, rispetto al senso delle esperienze, che diviene interrogazione condivisa su un piano di completa parità esistenziale. In questo modo la filosofia torna ad essere centrale nella clinica, concedendo alla psichiatria di rimanere più vicina alla vita.

Il concetto di “malattia mentale”, legato alla pericolosità e all'irrecuperabilità della persona, porta con sé dei significati che sono lontani dal prendersi cura di chi ha bisogno. Eliminare le definizioni e i tecnicismi, che riducono il vissuto ad un'etichetta o ad un codice, e che in genere contribuisce alla discriminazione più che all'integrazione sociale diviene prioritario, per restituire - insieme alle persone e alle loro famiglie - un significato nuovo alla criticità vissuta. Ciò vuol dire scegliere con cura le parole da non dire. In tal senso, la dimensione semantica diviene una possibilità di accesso all'esperienza vissuta, e nondimeno una opportunità per esercitare il “saper essere nella cura”. Una disposizione che possiamo recuperare tornando a pensare in maniera originaria l'esistente, nella sua unicità e complessità di significato, in un dialogo senza ostilità e né asimmetrie, consapevoli che le nostre certezze hanno il carattere della transitorietà. L'attualizzazione di un pensare umanistico nella psichiatria non può avvenire senza la possibilità di praticare una semantica del bisogno che attinga alle scienze umane, e che può consentire di operare una scelta nell'uso del linguaggio. Troppo spesso le parole diventano fonte di sofferenza: “schizofrenico”, “deviato”, “autistico”, “disturbato”, sono solo alcuni dei termini utilizzati nella clinica, che fanno eco a quello di “malattia psichiatrica” e “pericolosità sociale”. Concetti molto lontani

¹⁰ Cfr. M. HEIDEGGER, *Essere e Tempo*, Mondadori, Milano 2011.

¹¹ Cfr. E. BORGNA, *La comunità di destino. Un nuovo principio di speranza*, Apogeo, Milano 2013.

da ciò che concerne la cura. Quale cura possiamo mettere in pratica oggettivamente la persona e la sua richiesta di aiuto?

Tornare ad abitare il linguaggio in modo più consono può aiutarci senz'altro a costruire una dimensione più umana dell'incontro. La parola "abitare" consente di esistere nei concetti che pronunciamo, dando forma a quello spazio vissuto del "noi" che è lontano dalla logica comune, e che vive nella condivisione della personale percezione del tempo vissuto¹², quale luogo del comprendere (da *cum-prendo*, ovvero "prendere insieme", "abbracciare"). Come ha mostrato Basaglia, oltrepassando le intuizioni di Karl Jaspers, quando parliamo di "comprensione" parliamo di un processo che attiene al rapporto umano, e che consente di porsi con disponibilità nei confronti dell'altro approssimando i significati che fanno del mondo il "suo" mondo. L'attività del comprendere, diversamente dalla spiegazione, ci affranca dal lavoro dello scienziato, teso alla ricerca delle correlazioni e allo studio dei processi psichici e degli atteggiamenti, permettendoci di seguire la specifica esistenza nei suoi aspetti semantici, sociali, culturali, osservando la sua organizzazione e auto-direzione e guardando le cose attraverso la sua particolare narrazione¹³. La comprensione dello psichico può essere così ridefinita quale spazio di senso in cui incontrare i "motivi" dell'altro e le sue peculiarità, in connessione con quanto egli vive nel suo ambiente di vita.

Una risposta preformata, come quella che apponiamo su una diagnosi, per mezzo di un codice, non sfiora minimamente il senso della vita personale e del bisogno della persona e dei suoi interlocutori. Le teorie e i dati standardizzati, in quanto mere generalizzazioni, portano lontano da ciò che prende forma attraverso i significati vissuti. Il sapere, quando è scevro da questa consapevolezza, è qualcosa di nozionistico che può andare bene per alcuni scopi, ma che si mostra insufficiente per rispondere alla richiesta di aiuto, sempre personale, che non si presta ad una risposta generalizzata, e che richiede l'attività del pensare e del decidere

¹² Cfr. E. MINKOWSKI, *Il problema del tempo vissuto. Con una «lettera» di Ludwig Binswanger*, Mimesis, Milano 2017.

¹³ Cfr. K. JASPERS, *Psicopatologia generale*, Il pensiero scientifico, Roma 2019.

in base all'esperienza personale. Si dovrebbe dissentire di fronte a modalità che mettono in ombra l'unicità dell'individuo, così come indicato da Basaglia.

Nel momento in cui io dico: questo individuo è uno schizofrenico (con tutto ciò che, per ragioni culturali, è implicito in questo termine), io mi rapporto con lui in modo particolare, sapendo appunto che la schizofrenia è una malattia per la quale non c'è niente da fare: il mio rapporto sarà solo quello, di colui che si aspetta soltanto della "schizofrenicità" dal suo interlocutore¹⁴.

Porsi nella modalità dell'ascolto, avendo riguardo della specifica "situazione", è qualcosa che abbiamo smesso di praticare. Si tratta di recuperare quella dimensione vissuta, che rende ogni esperienza personale, e di cui dovremmo avere maggiore cura. La situazione specifica è quella in cui qualcosa accade, in un tempo e un luogo particolare, qualcosa che non è mai ridicibile al tempo oggettivo e ai suoi significati. Nella clinica diviene importante affrancarsi dalla visione manualistica, per fare del percorso di conoscenza un'"occasione"¹⁵, attraverso cui immergersi nell'esperienza dei significati vissuti, dell'essere-con l'altro, in stretta connessione con la sua dimensione di mondo. L'opera di Basaglia ha rivelato come la cura della persona non possa mai essere oggetto di uno studio che riduca quest'ultima a un mero "caso clinico", o a un'etichetta diagnostica, e come sia invece importante vedere nella specifica esistenza una «forma di vita»¹⁶, che è sempre approssimabile come globalità di

¹⁴ *L'istituzione negata*, cit., p. 31.

¹⁵ Con il termine *καίρως*, "tempo vissuto", nell'antica Grecia si faceva riferimento al tempo qualitativo, il tempo propizio, sede dell'esperienza personale; quel momento particolare del tempo in cui qualcosa accade. Agostino ne parla come di un tempo qualitativo, differenziandolo da quello oggettivo, misurabile, definito con il concetto di *χρόνος*. «Se nessuno m'interroga, lo so; se però volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so». AGOSTINO D'IPPONA, *Le Confessioni*, XI, 14, Paoline, Milano 2006, p. 260.

¹⁶ F. BASAGLIA, *Il tema del «pensiero dereistico»*. *Considerazioni sul concetto di*

senso, al di là della salute e della malattia. Il sapere derivante dagli studi delle scienze dure definisce la generalità delle cose, ma non si interessa ai significati vissuti, e dunque lascia fuori il “senso”, l’elemento che Ludwig Wittgenstein definisce come ciò che si *mostra* ma che non può essere definito in modo compiuto attraverso una logica¹⁷. Il tema del senso è lo stesso che ricorre negli scritti di Ronald Laing¹⁸ che ci richiamano a un impegno importante, rivalutare la nostra visione delle esperienze che definiamo insensate, in virtù di una scelta di cura che sia più opportuna per l’altro, immaginando insieme possibili altri futuri.

Quanto operato da Basaglia, e dal suo gruppo, richiede l’abbandono della spiegazione semplicistica e preimpostata per inoltrarsi su quella via che ogni esistente traccia e che non è mai uguale ad un altro. Una via che non fa capo ad assiomi, perché la singolarità non vive all’interno di regole e correlazioni. Seguendo ancora l’insegnamento di Basaglia si può apprezzare la virtù della sua pratica come invito a divenire disponibili, a sospendere il giudizio di fronte all’altro, per incontrarlo nella sua umanità.

Per questo è necessario avvicinarsi a lui, mettendo fra parentesi la malattia, perché la definizione della sindrome ha assunto ormai il peso di un giudizio di valore, di un etichettamento, che va oltre il significato reale della malattia stessa. La diagnosi ha il valore di un giudizio discriminante, senza che con ciò si neghi che il malato sia in qualche modo malato. Questo è il senso della nostra messa fra parentesi della malattia, che è messa fra parentesi della definizione e dell’etichettamento. Ciò che importa è prendere coscienza di ciò

«*distacco dalla realtà*», in «Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria», XVI.1, 1955, oggi in F. BASAGLIA, *Scritti 1953-1980*, Il Saggiatore, Milano 2017, p. 145.

¹⁷ Cfr. L. WITTGENSTEIN, *Tractatus Logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Einaudi, Torino 2009.

¹⁸ Cfr. R. LAING, *L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale*, Einaudi, Torino 2010.

che è questo individuo per me, qual è la realtà sociale in cui vive, qual è il suo rapporto con questa realtà¹⁹.

Nella relazione con le persone, e ancor più con i bambini e gli adolescenti, dovremmo provare a disporci con animo nuovo, per imparare, sempre e nuovamente ad ogni incontro. La domanda importante, a questo punto, riguarda la fattibilità del “mettere tra parentesi” le conoscenze, in un’epoca di certezze scientifiche. Una questione spinosa che chiama in causa la nostra possibilità di pensare ancora e di non concedere l’assenso a verità che sono figlie del loro tempo. Una filosofia della pratica, dunque, che deve essere stimolo a non cadere vittime di alcuna teoria preimpostata, pena la perdita del senso della specificità e del movimento personale. Un’indicazione che Basaglia offre fin dall’inizio dell’esperienza di Gorizia, e che Piro²⁰ descrive mirabilmente come «una fenomenologia che si fa impegno»²¹; un tornare “alle cose stesse”²², come indicato da Edmund Husserl, con apertura al nuovo che avanza, e riconoscendo nella nostra debolezza epistemologica tutto il suo valore²³.

Con una persona, o una famiglia, che rivolge una richiesta di aiuto, porsi nella maniera dell’ascolto è essenziale, un fatto scontato ma poco praticato nella clinica. La comprensione della semantica vissuta non può essere dedotta da misure psicometriche, ma deve essere compresa attraverso la volontà di intendersi, con curiosità nei confronti di quello che

¹⁹ *L’istituzione negata*, cit., p. 32.

²⁰ Cfr. S. PIRO, *Le tecniche della liberazione. Una dialettica del disagio umano*, Feltrinelli, Milano 1971.

²¹ G. ESPOSITO, *Legge 180 vent’anni dopo: intervista a Sergio Piro*, consultato il 16/02/2024. Legge 180 vent’anni dopo: intervista a Sergio Piro | www.psychiatryonline.it.

²² Cfr. E. HUSSERL, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Per un sapere umanistico*, Il saggiatore, Milano 2002.

²³ Cfr. PLATONE, *Teeteto*, Laterza, Roma - Bari 2006. Si veda anche P. A. ROVATTI, G. VATTIMO, *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Torino 2009.

l'altro ha da dirci. Questo significa fare spazio al punto di vista della persona e alla sua esperienza di senso, lasciando da parte il giudizio, il costume e le nostre accreditate teorie. Cedere ad una conoscenza manualistica è la cosa più semplice e più frequente, intrisi come siamo di razionalismo. Come insegnano l'esistenzialismo e la fenomenologia, bisogna riuscire a salvare i fenomeni, mettendo da parte l'esigenza di definire. Ciò significa mettere in primo piano la semantica quale possibilità sempre aperta di essere con-l'altro, senza prendere in carico il "caso" ma approssimando le sue qualità e motivazioni mai riducibili.

La questione della cura dell'unicità della persona ci porta ancora di più vicini all'importanza del pensare filosofo, una dimensione essenzialmente "pratica" -come ci mostra la filosofia antica - decisamente più vicina alla vita di qualsiasi scienza, e ad ogni possibile sua difficoltà. La cura, in tal senso, diviene una virtù sociale, e un modo di stare e di essere con l'altro. Questo è il grande insegnamento che possiamo rilanciare nel centenario della nascita di Basaglia, quale opportunità per il futuro della psichiatria e per il futuro delle generazioni che verranno. Quando abbandoniamo questa intenzionalità per affidarci a dei dati scientifici, che sono effetto di computazioni sugli atteggiamenti, sui processi psichici, sui disturbi classificati nella loro generalità, ci allontaniamo dal particolare e andiamo verso il generale. Quando andiamo alla ricerca di regole che possano guidare le nostre attività di cura, perdiamo il senso che invece assume la nostra decisione in una situazione specifica, delegando ad una scienza che non pensa la nostra possibilità di far bene, per quella persona e in quel preciso momento.

Assumere una postura fenomenologica è un atto di decisione, che annulla la distanza, e che ribalta l'orizzonte spazio-temporale. È scelta coraggiosa e volontà rinnovata. Un atto di disubbidienza nei confronti del sapere validato, la stessa disubbidienza che possiamo cogliere in Basaglia e in ogni suo collaboratore stretto. Una ribellione fondamentale che tiene ferma la persona, sempre al centro, e al di là di ogni regola, e che mette in rilievo i contenuti della sua comunicazione, il senso e la direzione intrapresa, senza il giudizio clinico che tende a rilevare ciò che è anormale. Un tale atteggiamento di disponibilità nella pratica clinica

non può che attenere alla filosofia, e quindi al campo della possibilità, non a quello della validità. Si tratta di un orientarsi insieme alla persona, alla sua famiglia, e agli altri significativi nel pensare con disponibilità, svestendo i panni degli specialisti e indossando vesti più umane, con accoglienza per quegli atteggiamenti che sembrano lontani dal fare comune e che ci restituiscono spesso l'impossibilità della persona di essere diversamente. Ciò significa riconoscere l'importanza dell'incontro e della relazione prima di ogni altra cosa. Accogliere chi arriva da noi senza avere risposte preimpostate, senza dare troppa validità all'anamnesi auto-compilata, o ai test auto-somministrati, significa interessarsi all'altro a partire dalla sua storia di vita, instaurando una relazione con la persona, con la sua famiglia e con gli altri significativi, in una modalità di cura aperta e connessa alla collettività. Quando qualcuno domanda, possiamo decidere di accogliere la richiesta offrendo già da subito una risposta che possiamo attingere ai nostri studi e alle nostre linee guida, oppure possiamo "scegliere" di stare nella domanda, riflettendo su ciò che ha portato quella persona ad essere lì con noi, in quel determinato momento, e in quel modo. Continuando ad interrogarci sui "motivi" che lo hanno spinto a quel comportamento e sul perché nessuno, prima, abbia capito qualcosa di più. Di fronte a una richiesta di aiuto, avere un atteggiamento fenomenologo vuol dire porsi di fianco all'altro con il desiderio di imparare. La scelta di stare nella domanda dà meno importanza al giudizio diagnostico, e permette di incamminarsi verso una nuova esperienza di senso, per la quale è necessario stare nel ritmo della persona, nel modo della sua temporalità, seguendone la logica fino in fondo ai non sensi. Stare in questa possibilità vuol dire stare-con l'altro senza opporre resistenza, senza cambiare la logica del gioco, ma provando a fare di quella logica insensata una nuova opportunità di senso. Questo è ciò che è stato fatto dalla psichiatria fenomenologica, e che ha già mostrato la sua valenza nell'ambito della cura.

In un percorso di cura ciò significa non dare per scontato nulla, ma accogliere con *meraviglia* l'alterità, come ci insegna la filosofia, con pazienza e consapevolezza che quanto non abbiamo ancora capito

dell'altro sia qualcosa che vale la pena conoscere, perché lì dimora la possibilità di offrire il sostegno adeguato, perché solo in questo spazio del “noi” possiamo infine trovare la grazia e la salvezza, non come operatori o utenti, ma come persone.